

UMA REFLEXÃO SOBRE O INSTRUMENTO HISTÓRICO QUADRANTE NÁUTICO NO ENSINO DE MATEMÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.10866721

Renan Eliazaf Rodrigues dos Anjos

Licenciado em Matemática pelo IFRN – campus Santa Cruz. Pós-graduando em Especialização em Ensino da Língua Portuguesa e Matemática em uma Perspectiva Transdisciplinar pelo IFRN – campus Zona Leste. E-mail: renaneliazaf@outlook.com.

RESUMO

Essa pesquisa surge a partir das observações e conhecimentos de mundo adquiridos na vida estudantil, no ensino básico e superior, bem como na atuação docente, notando que a Matemática é, muitas vezes, desprovida de afeição por parte do alunado, que a enxergam como algo distante da realidade, dessa forma, nota-se a importância de pesquisas que propõem reflexões sobre novas formas de anunciar este campo do saber, objetivando maior contextualização, promovendo um ensino que estimule os discentes e que traga maiores significados para a vida hodierna destes. Dessa forma, busquei definir as potencialidades pedagógicas dos instrumentos históricos, em especial o quadrante náutico, no ensino da matemática com a metodologia história da matemática. Ao observar tais potencialidades, estamos revelando o desenvolvimento de uma proposta pedagógica que concerne ligações temáticas entre história, astronomia, geografia e matemática, propiciando um processo didático interdisciplinar, favorecendo a utilização de temas transversais durante a construção do edifício matemático. No desenvolvimento do estudo, foi possível observar a extrema relevância da utilização de novas metodologias para o ensino da matemática, além do alinhamento de diferentes temáticas que agem mutuamente, relacionando-se com o ambiente e sucedendo maior interação do discente. Portanto, o uso de atividades históricas inseridas na matemática promove a ampliação de diversas potencialidades didáticas, favorecendo professores e alunos a atingirem êxito no processo de ensino e aprendizagem pautado na investigação e prática.

Palavras-chave: História da Matemática. Quadrante náutico. Ensino de Matemática.

ABSTRACT

This research arises from the observations and knowledge of the world acquired in student life, in basic and higher education, as well as in teaching, noting that Mathematics is often devoid of affection on the part of the students, who see it as something distant from reality, thus noting the importance of research that proposes reflections on new ways of announcing this field of knowledge, aiming at greater contextualization, promoting a teaching that stimulates the students and that brings greater meanings to their lives today. In this way, I sought to define the pedagogical potential of historical instruments, especially the nautical quadrant, in the teaching of

mathematics using the history of mathematics methodology. By observing these potentialities, we are revealing the development of a pedagogical proposal that involves thematic links between history, astronomy, geography and mathematics, providing an interdisciplinary didactic process, favoring the use of cross-cutting themes during the construction of the mathematical building. In the course of the study, it was possible to observe the extreme relevance of using new methodologies for teaching mathematics, as well as the alignment of different themes that act mutually, relating to the environment and leading to greater student interaction. Therefore, the use of historical activities inserted into mathematics promotes the expansion of various didactic potentialities, favoring teachers and students to achieve success in the teaching and learning process based on research and practice.

Keywords: History of mathematics. Nautical quadrant. Teaching mathematics.

INTRODUÇÃO

A importância da matemática no processo histórico da consolidação humana é inegável, uma vez que sua onipresença é evidente e essencial para um melhor entendimento dos fenômenos em seus diversos âmbitos. No entanto, foram-se construindo diversos percalços no desenvolvimento pedagógico da matemática no contexto escolar, ocasionando dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, que persistem atualmente: “Do ponto de vista de motivação contextualizada, a matemática que ensinamos hoje nas escolas é morta.” (D’AMBROSIO, 2009, p. 31).

Por esse motivo, observamos progressivamente o aumento da relevância na implementação de novos métodos de ensino que facilitem o desenvolvimento pedagógico das ciências exatas, ou seja, novas metodologias surgem como proposta de melhoria da educação matemática, as mais populares são: a História da Matemática, a Resolução de Problemas, a Etnomatemática, a Modelagem Matemática, os Jogos Matemáticos, a Investigação Matemática e a Tecnologia da Informação.

Essa busca da promoção de um ensino com maior contextualização, se justifica, pois, a disciplina é vista por grande parte do alunado como algo extremamente técnico e restrito a pessoas que possuem uma espécie de inteligência além do senso comum. Nessa perspectiva, MENDES (1997, p. 12) expõe como o ensino matemático pode alcançar o êxito:

Para que o ensino de matemática alcance seus objetivos, dando ao estudante habilidades e conhecimentos úteis que o preparem, como homem comum, para resolver os seus problemas diários, é necessário

o uso de uma metodologia que valorize a ação do professor para que o aluno passe de mero espectador a um ser criativo. Não se trata de torná-lo um cientista, mas de fazê-lo compreender e questionar o conhecimento que ele próprio constrói.

Segundo a BNCC, em sua primeira competência do ensino fundamental a Matemática também é fruto das necessidades e preocupações em diferentes contextos socioculturais: “Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.” (BRASIL, 2018, p.9).

Nesse sentido, destacamos a utilização da história com a matemática em uma metodologia de ensino como uma alternativa pedagógica que possui grande valia na reconstrução da motivação contextualizada da matemática escolar, oportunizando o desenvolvimento do caráter criativo e investigatório do discente.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A História da Matemática

A relevância da utilização de informações históricas no ensino matemático tem aumentado, pois essa alternativa é viável e abrange diversas potencialidades:

A viabilidade do uso pedagógico de informações históricas baseia-se em um ensino de Matemática centrado na investigação; o que conduz o professor e o aluno à compreensão do movimento cognitivo estabelecido pela espécie humana no seu contexto sociocultural e histórico, na busca de respostas às questões ligadas ao campo da Matemática como uma das formas de explicar e compreender os fenômenos da natureza e da cultura. (MENDES, 2008, p. 91).

A História da Matemática propicia ao estudante, principalmente através da investigação no processo de aprendizado matemático, um ensino com maior significado, uma vez que, conhecer os pontos altos da matemática do passado, do ponto de vista histórico, encaminham um desenvolvimento mais eficiente da matemática atual. (D'AMBROSIO, 2009). A importância da história da matemática segundo FAUVEL (1991), se deve aos seguintes fatos:

- 1) a história aumenta a motivação para a aprendizagem da matemática;
- 2) humaniza a matemática;
- 3) mostra seu desenvolvimento histórico por meio da ordenação e apresentação de tópicos no currículo;
- 4) os alunos compreendem como os conceitos se

desenvolveram; 5) contribui para as mudanças de percepções dos alunos em relação a matemática; 6) suscita oportunidades para a investigação em Matemática. (apud MIGUEL et al., 2009, p. 9).

No entanto, a utilização de informações histórias com a matemática é algo que requer diligência, pois ainda há grande resistência na execução de metodologias distintas das voltadas para o ensino tradicional. Por conseguinte, durante a aplicação da história da matemática na construção do edifício matemático podem ocorrer diversas dificuldades, MIGUEL et al. (2009, p. 10) listou algumas delas:

1) o despreparo dos professores que não tiveram tanto em sua formação inicial quanto na continuada, oportunidades de estudo da história da Matemática e da análise das possibilidades de inserção dessa história em suas práticas pedagógicas; 2) a falta de tempo de professores da Escola Básica para elaborar, testar e avaliar atividades pedagógicas que utilizem a história da matemática para a construção de conceitos matemáticos; 3) a ineficácia de dados históricos em livros didáticos que, em sua maioria, restringem-se a citações de datas e nomes, sem qualquer indicação para o professor de como a história poderia ser utilizada na construção de conceitos matemáticos por parte de seus alunos; 4) a grande quantidade de dados históricos incorretos existentes tanto em livros didáticos quanto em paradidáticos que usam a história com mero instrumento ilustrativo e 5) a quase inexistência de material bibliográfico com sugestões de atividades que possam ser utilizadas pelos professores em sala de aula. Esta última dificuldade decorre do fato de que nem todo texto sobre a história da Matemática tem potencialidades pedagógicas para o ensino da matemática na Escola Básica.

Tais dificuldades estão presentes no cotidiano docente e não se restringem a aplicação da história da Matemática, mas em qualquer proposta metodológica diferente da tradicional. O próprio material bibliográfico didático dificulta essa inserção, apesar de haver atualmente, uma certa preocupação entre os educadores matemáticos, na presença de tópicos relacionados a metodologia no livro didático. (MENDES, 1997).

Não obstante, ainda são poucos livros didáticos que auxiliam o professor na implementação da metodologia, uma vez que, a história por si só, não é sinônimo de um ensino matemático proveitoso. Segundo MIGUEL (1993, p. 109 apud MIGUEL et al., 2009, p. 10): “para poderem ser pedagogicamente úteis, é necessário que histórias da Matemática sejam escritas sob o ponto de vista do educador matemático”. Buscando suprir essas dificuldades, é deveras importante que a história da matemática seja enunciada

[...] como um recurso que auxilie professores e alunos a desenvolver habilidades de investigação em matemática numa perspectiva de reconstrução do conhecimento elaborado anteriormente, de modo que ambos possam se apoiar do conhecimento investigado com bastante intimidade e propriedade, podendo assim conduzir, de maneira mais viva, a sua disseminação no meio social. (MENDES, 1997, p. 14).

Além disso, é necessário ainda, que o docente faça relações interdisciplinares e teórico-práticas no desenvolvimento do estudo, pois a união entre diferentes conteúdos que estão sendo trabalhados paralelamente, além da junção entre teoria e prática no ensino matemático contribui e instiga o discente a observar de forma clara a matemática no contexto em que se vive, como explicita MIGUEL et al. (2009, p. 112): “O Professor deve, portanto, utilizar a história de um modo mais aliado às condições reais em que os estudantes se encontram, ou seja, a partir da incorporação dos aspectos socioculturais pelos quais os estudantes compreendem e explicam a sua realidade.”

Os processos relacionados a investigação matemática na metodologia história da matemática, transfigura um ensino matemático de modo que ocorram projetos investigativos dentro de sala de aula, oportunizando o discente uma educação matemática global e enriquecedora, assim, no contexto dessa perspectiva pedagógica, se faz necessário que o docente reflita: “[...] sobre a possibilidade de um encaminhamento de uma prática em Educação Matemática que valorize a investigação e a busca de informações como princípio de uma aprendizagem e socialização coletiva das informações. (MENDES, 2009, p. 15).

Os instrumentos históricos

Nesse sentido, podemos encontrar diversas informações intrínsecas a metodologia que proporcionem um ensino matemático mais contextualizado, dentre tantas, observamos que os instrumentos históricos possuem características na promoção da investigação, prática e contextualização: “Dentre as muitas potencialidades dos Instrumentos Matemáticos, eles permitem estudar a teoria e a experimentação por meio de uma fonte histórica (ou narrativa histórica) podendo trazer ao discente uma aprendizagem com maior significado.” (PEREIRA, 2017, p. 11).

Através da experimentação, utilizar antigos instrumentos matemáticos possibilita que o discente observe em seu próprio espaço a construção dos conceitos matemáticos, fitando a matemática incorporada naquele instrumento inserida no mundo real, trazendo sentido no que foi desenvolvido em sala de aula: “O instrumento matemático, assim, possibilita estabelecer uma relação entre o que se encontra inscrito no instrumento e o espaço em que se localiza o sujeito que mede.” (SAITO, 2014, p. 32).

Dessa maneira, a construção da prática pedagógica com auxílio do instrumento histórico de medida ampara o discente a observar-se inserido nela própria, pois para utilizá-lo é preciso reconhecer a matemática relacionada ao instrumento, diferentemente nos instrumentos atuais, pois, através da tecnologia, os instrumentos de medição foram ficando cada vez mais fáceis de manusear e compreender:

Diferentemente dos modernos instrumentos, que geralmente realizam a medida com a mínima interferência de quem os manuseia (como uma régua, por exemplo), esses instrumentos requeriam não só destreza de quem os manuseava, como também de conhecimentos matemáticos relativos à medida. (SAITO, 2014, p. 32).

O quadrante náutico

É notório que a matemática, desde os primórdios da humanidade, foi se aprimorando, no que diz respeito aos seus conceitos e instrumentos a partir das necessidades humanas em suas construções sociais, e o quadrante náutico é fruto dessa necessidade, uma vez que durante a época das Grandes Navegações da Idade Moderna, entre os séculos XV e XVII, e a necessidade de lançar-se em auto-mar, era necessário saber minimamente a localização dos navegantes, dessa forma, foram construídos instrumentos matemáticos que realizassem essa tarefa.

Dentre tantos instrumentos históricos matemáticos, destacamos o quadrante náutico, por ele ser o primeiro instrumento utilizado nas navegações e por ser muitas vezes esquecido pelos pesquisadores, isso ocorre, para Reis (1988), pois não foram encontrados quadrantes em navios afundados no globo.

Figura 1 - Quadrante feito com papelão, canudo, graduação impressa, linha e peso de prumo.

Fonte: acervo do autor.

Apesar de parecer um simples instrumento, o quadrante possui características notáveis, principalmente em sua matemática incorporada, além disso, é valioso abordar dispositivos históricos que parecem ter menor complexidade e relevância:

Apesar da história do quadrante parecer pouco relevante, escolhemo-la para apresentar nessa Reunião porque temos a firme convicção que as histórias simples também devem ser contadas, e que, estas, por vezes, desencadeiam uma discussão que é extraordinariamente útil, pois permite não só esclarecer alguns pontos, aos quais não foi dada devida atenção, como fazer surgir novos aspectos, indispensáveis para o total conhecimento da matéria em causa. (REIS, 1988, p. 246).

O quadrante em um quarto de círculo, na utilização pelos navegantes, permitia determinar a altura angular dos astros em alto-mar, fornecendo a latitude em que se estava localizado, além disso, ele permite

[...] calcular, usando a altura do sol, a latitude de um determinado local ou a hora do dia, e a altura de um prédio por meio do quadrado das sombras, ou mesmo resolver problemas de topografia. Essas funções podem ser encontradas no quadrante citado na obra *Libros del saber de Astronomía encomendado e supervisionado pelo Rei D. Afonso X de Cartilha*, escrito no século XIII. (PEREIRA et al., 2017, p. 175).

A utilização do quadrante náutico era para, sobretudo, efetuar o cálculo da latitude que o navegante se encontrava. Quando se estava no hemisfério norte, onde havia o privilégio de enxergar a estrela polar, o cálculo da latitude era feito através desse astro, quando mira para ela e obtém sua altura angular, que conseqüentemente fornecerá a latitude que se encontra.

A utilização da estrela polar se justifica por ela está localizada muito próxima sob o eixo imaginário de rotação da terra, assim, ela fornece a latitude quase que exata do observador. No entanto, ela é uma estrela de difícil visualização, então porventura, os navegantes recorriam a utilização do sol, porém, era necessário ter em posse tabelas de declinação do sol para o dia da medição.

Segundo REIS (1988), durante as navegações, o quadrante foi substituído rapidamente. Isso se justifica devido as várias dificuldades em sua utilização, observado em uma simulação, PEREIRA (2000) constatou erros prováveis de 17 minutos a noite e 16 minutos ao dia, pois além da falta de visibilidade durante certos dias, principalmente na noite, a marcação do ângulo era difícil, por causa das oscilações da correnteza em alto-mar, problema superado pelo instrumento que viera a seguir: o astrolábio.

A matemática incorporada no quadrante náutico envolve elementos do desenho geométrico, geometria plana e conceitos astronômicos, nesse sentido, favorece a abordagem na educação básica e propicia ainda, sua reconstrução (Figura 1), uma vez que não é necessário a utilização de componentes específicos e raros, fornecendo grandes potencialidades pedagógicas, pois permite que durante a proposta, seja revelado os conhecimentos acerca da matemática incorporada na sua construção e uso, que foram desenvolvidas a cada avanço tecnológico. (SAITO, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi desenvolvido a partir da vivência, observação e reflexão, através dos conhecimentos enciclopédicos, acerca da educação matemática nos diversos níveis de ensino, no qual em grande parte, há domínio predominante do ensino tradicional. Dessa forma, os discentes enxergam a matemática como uma disciplina fria, lógica e distante da realidade, ocasionando níveis de analfabetismo matemático em todo o país.

Dessa forma, surge a necessidade da implementação de novas metodologias de ensino para a educação matemática, a qual refletimos sobre a relevância da história da matemática e do instrumento histórico quadrante náutico na construção de uma proposta de ensino matemática pautada na investigação. A utilização destes meios metodológicos auxilia no desenvolvimento do processo de ensino e

aprendizagem, favorecendo ao discente enxergar a matemática como disciplina humana, além da relevância desta ciência nas diversas esferas de nossa sociedade.

Observando tudo que foi exposto, embasado por diversos autores, acredito que alinhar diferentes recursos pedagógicos na promoção do ensino matemático favorece o discente a inserir-se nos processos de investigação e construção do estudo, de modo que ele participe de todo encadeamento no processo de ensino e aprendizagem proporcionando maiores possibilidades de aquisição e consolidação de conhecimentos através da vivência e contextualização, fazendo relações teórico-práticas, essenciais hodiernamente, durante toda a proposta pedagógica. Deixo este tema, ainda, como uma sugestão de trabalhos futuros que podem ser abordados por pares que considerarem pertinentes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Educação**. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

D'AMBROSIO, U. **Educação Matemática: da teoria à prática**. 17 ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 2009.

MENDES, I. A. **Matemática e investigação em sala de aula**. Editora Livraria da física, 2009.

MENDES, I. A. **Tendências metodológicas no ensino de matemática**. v. 41. Belém: EdUFPA, 2008.

MENDES, I. A. **Ensino de Trigonometria através de atividades históricas**. 1997. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 1997.

MIGUEL, A. et al. **História da matemática em atividades didáticas**. 2 ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009.

PEREIRA, A. C. C. **O ensino da aritmética por meio de instrumentos: Uma Abordagem utilizando do Rabdologiae seu numerationis per virgula**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2017.

PEREIRA, A. C. C. et al. **A matemática incorporada na construção do quadrante descrito na obra Libros del Saber de Astronomía**. Revista Eletrônica de Educação Matemática, v. 12, n. 1, p. 173-191, 2017.

REIS, A. E. **O quadrante náutico**. Revista da Universidade de Coimbra, v. 34, separata, p.243-273. 1988.

SAITO, F. Instrumentos matemáticos dos séculos XVI e XVII na articulação entre história, ensino e aprendizagem de matemática. Rematec, Natal, v. 9, n. 16, p. 25-47, 2014.